

Síntesis de compuestos pirimidínicos trisustituidos como potenciales inhibidores de la “Spleen Tyrosine Kinase (Syk)”

I. Flores-Barojas¹, D.C. Castillo-Cruz¹, J. Pinto-Espinoza¹, A.M. Bello^{*1},

¹Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba, Avenida Oriente 9 No. 852, Col Emiliano Zapara, C.P. 94320, Orizaba,, Ver., México
*abellor@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La Tyrosine-protein kinase, también conocida como Spleen tyrosine kinase (Syk), es una enzima citosólica funcional en diversos procesos celulares. Por ejemplo, la Syk es conocida por su capacidad para acoplar receptores celulares inmunológicos a vías de señalización intracelular. Estas funciones son de gran importancia para el desarrollo de procesos inflamatorios agudos y crónicos, así como en la supervivencia de células cancerígenas de diferente estirpe. Este proyecto tuvo como objetivo sintetizar, a partir de un modelo farmacóforo, moléculas de bajo peso molecular que puedan actuar como inhibidores de la actividad de la Syk como potenciales anticancerígenos. Analizando los resultados obtenidos, la molécula que mayor rendimiento presentó (~72%), está compuesta por tres grupos funcionales diferentes: nitrilometileno (CN-CH₂-), isopropanoxilo (C₃H₇O-, *i*-PrO-) y etoxilo (C₂H₅O-, EtO-).

Palabras clave: SYK, pirimidina trisustituida, farmacóforo

Abstract

*Tyrosine-protein kinase Syk, also known as Spleen tyrosine kinase (Syk), is a type of cytosolic non-receptor tyrosine kinase, plays a critical role in a variety of cellular processes. For example, Syk is known for its ability to couple immune cell receptors to intracellular signaling pathways. These functions are key in acute and chronic inflammatory processes as well as in the survival of cancer cell. The main goal of this work was to synthesize small molecules as potential anticancer agents, based on a pharmacophore model that can act as Syk inhibitors. Synthesis results shown the highest yield of synthesis (~ 72%) for a trisubstituted molecule with three different fragments: nitromethylene (CN CH₂-), isopropanoxyl (C₃H₇O-, *i*-PrO-), and etoxyl (C₂H₅O-, EtO-) substituents.*

Key words: SYK, trisubstituted pyrimidine, pharmacore

Introducción

La Spleen tirosina kinasa (Syk), es un tipo de tirosina kinasa citosólica no acoplada a receptor que desempeña un papel crítico en la propagación de señales intracelulares por ejemplo en las células hematopoyéticas [1-3]. La Syk se ha descrito como una tirosina kinasa proteica con propiedades duales de oncogén y supresor tumoral [4], y tiene un mecanismo único que afecta negativamente a la división celular.

El papel importante de la Syk en la vía del receptor de células B (BCR) respalda la importancia de su modulación en la proliferación y supervivencia tumoral. El Fostamatinib disódico es un inhibidor potente y selectivo de la Syk y fue el primero en mostrar una inhibición prometedora de la señalización de BCR en células neoplásicas de pacientes con linfoma de células del manto altamente pre-tratadas [5]. Recientemente se ha demostrado que la pérdida de la isoforma larga (L) de la Syk

se asocia con tumorigénesis en múltiples tipos de cáncer. Por ejemplo, la Syk (L) es un sustrato de la Checkpoint Kinase 1 (CHK1) en células tumorales, por lo que se ha sugerido usar como blanco de ataque la ruta CHK1/Syk(L) como una estrategia prometedora para tratar el carcinoma hepatocelular [6].

La Syk también interviene en la señalización de los inmunorreceptores en numerosos tipos de células incluidos los linfocitos B, los mastocitos y los macrófagos. La Syk consta de dos dominios Src- de homología 2 (SH2) seguidos por una región enlazante y un dominio catalítico de kinasa terminal-C.9 La fosforilación de segmentos de activación basados en tirosina de los inmunorreceptores (ITAM) por parte de las kinasas de la familia Src ascendente provoca que la Syk se enlace a través de su dominio terminal-N a los ITAM dando como resultado la activación de la Syk. La Syk fosforila posteriormente los blancos descendentes que desencadenan la proliferación y el crecimiento de las células tumorales. Por lo tanto, la inhibición de Syk por fármacos de bajo peso molecular representa una estrategia atractiva para la terapia del cáncer [5-7]. Debido al posible valor terapéutico de los inhibidores de Syk en la terapia del cáncer, las compañías farmacéuticas como Novartis, Sanofi-Aventis, Boehringer Ingelheim y GSK están interesadas en su desarrollo a gran escala.

Recientemente se ha desarrollado un modelo farmacóforo para Syk empleando los inhibidores previamente conocidos de la enzima kinasa [7,8]. Para llevar a cabo esta propuesta, en un estudio previo se escogieron un conjunto de 23 inhibidores basados en el principio de diversidad estructural y cubriendo un amplio rango de actividad. Se identificaron las características químicas comunes necesarias que poseen los inhibidores más potentes de la Syk. La hipótesis del mejor modelo generado contiene cuatro características químicas: donadores de puentes de hidrógeno (D), aceptores de puentes de hidrógeno (A) anillos aromáticos (R) y centros hidrofóbicos aromáticos (Y), más tres volúmenes excluidos (Figura 1).

En base a este modelo se propone la síntesis de diferentes estructuras trisustituídas derivadas de la tricloropirimidina. Este estudio preliminar permitirá determinar la reactividad y las condiciones de reacción óptimas que nos lleven a la preparación de compuestos trisustituídos con diferentes grupos funcionales. El primer paso es la síntesis de derivados con sustituyentes hidrofóbicos, aromáticos y alifáticos con diferente polaridad, tamaño y densidad electrónica que permitan diferentes interacciones con el receptor.

Figura 1. Modelo farmacóforo generado de inhibidores de Syk (R) aromático, (D) Donador de Puente de Hidrógeno, (A) Aceptor de puente de Hidrógeno, (Y) Aromático Hidrofóbico

Metodología

Datos Generales

Todos los reactivos y disolventes empleados fueron adquiridos de fuentes comerciales marca Sigma-Aldrich y/o AlfaAesar. Los disolventes se secaron utilizando procedimientos generales comunes. El desarrollo de las reacciones se siguió a través de cromatografía en capa fina (TLC), empleando cromatofolios en aluminio Merck sílica 60 con indicador F₂₅₄. La purificación se llevó a cabo en cromatografía de columna utilizando sílica gel de 60 Å (70-230 mesh) empleando gradiente cloroformo-metanol.

Los espectros de RMN se obtuvieron en un equipo Varian Mercury 400MHz para ^1H empleando cloroformo deuterado (CDCl_3) como disolvente. Los desplazamientos químicos están reportados en δ (ppm) utilizando cloroformo como referencia en $\delta=7.23$ ppm.

Se sintetizaron derivados mono-, di- y trisustituídos de la tricloropirimidina en donde los diferentes sustituyentes provienen del acetonitrilo, alcoholes alifáticos lineales y ramificados y aminas aromáticas [9].

Síntesis general de compuestos derivados de la Tricloropirimidina

La Figura 2 representa el proceso que se siguió para obtener las reacciones finales, sustituyendo la tricloropirimidina (TCP) sistemáticamente utilizando seis reactivos diferentes (acetonitrilo, anilina, anisidina, isopropanol, etanol y sec-butanol) dando origen a diversos compuestos que contienen propiedades diferentes de acuerdo al orden de sustitución. Se emplearon diferentes condiciones de reacción como temperatura ambiente y reflujo de acuerdo al sustituyente a incorporar en la pirimidina base.

Figura 2. Esquema de reacción general para la síntesis de pirimidinas sustituidas

Resultados y discusión

Derivados monosustituídos

Conforme a las condiciones de reacción de la tricloropirimidina (TCP) con acetonitrilo, anilina, anisidina, isopropanol y etanol se logró la obtención de 5 compuestos monosustituídos mismos que se presentan en Figura 3. En el caso de los alcoholes se empleó el alcohol correspondiente como reactivo, en el caso de las aminas aromáticas el disolvente fue tetrahidrofurano anhidro (THF) El progreso de cada reacción se siguió por cromatografía en placa fina. Los productos crudos se purificaron por cromatografía flash utilizando mezcla en gradiente de hexano-cloruro de metileno como disolvente. La caracterización de cada compuesto obtenido se realizó mediante espectrometría de masas de baja resolución y resonancia magnética de protón (RMN ^1H).

Figura 3. Esquema de síntesis de compuestos monosustituídos

Derivados disustituídos

Se prepararon 7 derivados disustituídos (**3a-g**) a partir de los compuestos (**2a-e**), empleando etanol, isopropanol y anilina como reactivos de acuerdo al esquema en la Figura 4. En el caso de anilina se empleó THF anhidro como disolvente de reacción. De la misma forma, el progreso de cada reacción se siguió por cromatografía en placa fina. Los productos crudos se purificaron por cromatografía flash utilizando mezcla en gradiente de hexano-cloruro de metileno como disolvente. La caracterización de cada compuesto obtenido se realizó mediante espectrometría de masas de baja resolución y resonancia magnética de protón (RMN 1H).

Figura 4. Esquema de síntesis de compuestos disustituídos

Derivados trisustituídos

Se sintetizaron 20 pirimidinas trisustituídos (**4a-t**) a partir de los compuestos (**3a-g**), empleando etanol, isopropanol, sec-butanol, anilina y anisidina como reactivos de acuerdo al esquema en la Figura 5. En el caso de anilina y anisidina se empleó THF anhidro como disolvente de reacción. De la misma forma, el progreso de cada reacción se siguió por cromatografía en placa fina. Los productos crudos se purificaron por cromatografía flash utilizando mezcla en gradiente de hexano-cloruro de metileno como disolvente. La caracterización de cada compuesto obtenido se realizó mediante espectrometría de masas de baja resolución y resonancia magnética de protón (RMN 1H).

La primera sustitución de la tricloropirimidina implica un control cinético a baja temperatura. Si se permite que la reacción alcance temperatura ambiente desde el inicio, la sustitución produce dos isómeros: sustitución en la posición 2 y 6, mientras que a baja temperatura se puede obtener la regioselectividad a la posición 6. La sustitución de la tricloropirimidina involucra fundamentalmente un mecanismo de adición-eliminación.

Parte Experimental

Como ejemplo se presenta la síntesis y caracterización del compuesto monosustituído **2b**, disustituído **3c** y trisustituído **4b**. La Tabla 1 muestra los desplazamientos químicos de los compuestos finales trisustituídos. En la Figura 6 (A, B y C) se muestran los espectros de RMN de 1H de un compuesto mono- di- y trisustituído respectivamente

2,4-dicloro-6-isopropoxypirimidina 2b. En un matraz de 50 mL se pesó NaH (suspensión en parafina 60%, 19 mg, 0.791 mmol) en atmósfera anhidra con nitrógeno y se llevó a 0°C empleando un baño de hielo. En seguida se agregó isopropanol (65.39 mmol) y se dejó en agitación a 0°C durante 5 min. Posteriormente se retiró el baño de hielo y continuó la agitación a temperatura ambiente por 30 min más. La mezcla de reacción se llevó nuevamente a 0°C y se agregó la TCP (150 mg, 0.094 mL, 0.817 mmol) dejando agitar a la misma temperatura durante 1 hora y se continuó

la agitación a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se monitoreó por TLC hasta la desaparición total de la materia prima (fase móvil hexano-cloroformo 90:10). Una vez completada, la reacción se detuvo agregando 10 mL de cloroformo y 10 de salmuera. La capa orgánica se lavó con salmuera (3x5 mL) y se secó con Na₂SO₄ anhidro y se evaporó el disolvente a vacío para obtener el producto crudo el cual fue purificado por cromatografía flash (gradiente DCM-MeOH) produciendo **2b** como cristales blancos en un 83% de rendimiento (140mg 0.676 mmol).

Tabla 1. Caracterización de los compuestos trisulfituidos derivados de la TCP.

No.	RMN 1H (CDCl ₃ , δ = ppm)	m/z [MH ⁺] (uma)	% rend.
4a	7.72 (2H, d), 7.30 (2H, t), 6.92 (1H, t), 5.82 (1H, bs), 5.52 (1H, s), 4.71 (1H, m), 3.32 (2H, s), 1.33 (6H, d)	269.28 (enc), 269.14 (calc)	66
4b	7.53 (2H, d), 7.01 (2H, d), 6.31 (1H, s), 5.80 (1H, bs), 5.21 (1H, m), 3.81 (3H, s), 3.63 (2H, s), 1.31 (6H, d)	299.31 (enc), 299.15 (calc)	53
4c	7.72 (2H, d), 7.54 (2H, d), 7.29 (2H, t), 7.03 (2H, d), 6.91 (1H, t), 5.82 (1H, bs), 5.42 (1H, s), 4.71 (1H, m), 3.80 (3H, s), 1.32 (6H, d)	351.22 (enc), 351.18 (calc)	51
4d	7.55 (2H, d), 7.02 (2H, d), 6.24 (1H, s), 5.08 (1H, bs), 4.29 (2H, q), 3.80 (3H, s), 3.67 (2H, s), 1.29 (3H, t)	285.01 (enc), 285.14 (calc)	58
4e	7.74 (2H, d), 7.30 (2H, t), 6.92 (1H, t), 5.80 (1H, bs), 5.52 (1H, s), 4.41 (2H, q), 3.67 (2H, s), 1.36 (3H, t)	255.29 (enc), 255.12 (calc)	61
4f	7.53(2H, d), 7.29 (2H, t), 6.93 (1H, m), 5.76 (1H, bs), 5.71 (1H, s), 4.69 (1H, m), 4.40 (2H, q), 1.33 (8H, m)	274.27 (enc), 274.16 (calc)	67
4g	5.92 (1H, s), 5.31 (1H, m), 4.67 (1H, m), 3.62 (2H, s), 1.33(6H, d)	236.33 (enc), 236.14 (calc)	68
4h	5.92 (1H, s), 5.21 (1H, m), 4.30 (2H, q), 3.63 (2H, s), 1.33 (9H, m)	222.23 (enc), 222.12 (calc)	72
4i	7.70 (2H, d), 7.55 (2H, d), 7.28 (2H, t), 7.02 (2H, d), 6.89 (1H, t), 5.78 (2H, bs), 5.45 (1H, s), 4.38 (2H, q), 3.81 (3H, s), 1.37 (3H, t)	337.32 (enc), 337.17 (calc)	71
4j	7.71 (2H, d), 7.32 (2H, t), 6.90 (1H, t), 5.83 (1H, bs), 5.71 (1H, s), 4.70 (1H, m), 4.11 (2H, q), 1.35 (3H, t)	274.39 (enc), 274.16 (calc)	62
4k	7.53 (2H, d), 7.29 (2H, t), 6.91 (1H, m), 5.83 (1H, s), 5.81 (1H, bs), 5.21 (1H, m), 4.39 (2H, q), 1.33 (9H, m)	274.33 (enc), 274.16 (calc)	60
4l	7.53 (2H, d), 7.29 (2H, t), 6.91 (1H, t), 5.83 (1H, s), 5.80 (1H, bs), 5.21 (1H, m), 4.70 (1H, m), 1.32 (12H, d)	288.39 (enc), 288.17 (calc)	64
4m	7.54 (d, 2H), 7.31 (t, 2H), 6.91 (t, 1H), 6.02 (s, 1H), 5.89 (bs, 1H), 4.63 (m, 1H), 3.88 (s, 2H), 1.49 (d, 3H)	269.21 (enc), 269.14 (calc)	51
4n	5.94 (1H, s), 4.70 (1H, m), 4.29 (2H, q), 3.66 (2H, s), 1.34 (6H, d), 1.28 (3H, t)	222.21 (enc), 222.12 (calc)	56
4o	5.94 (1H, s), 4.41 (2H, q), 4.29 (2H, q), 3.69 (2H, s), 1.36 (3H, t), 1.27 (3H, t)	208.28 (enc), 208.11 (calc)	60
4p	7.50 (d, 2H), 7.245 (t, 2H), 6.92 (t, 1H), 6.21 (s, 1H), 5.80 (bs, 1H), 4.26 (q, 2H), 3.70 (s, 1H), 1.41 (t, 3H)	255.15 (enc), 255.12 (calc)	58
4q	7.55 (2H, d), 7.29 (2H, t), 6.90 (1H, t), 5.87 (1H, s), 5.83 (1H, bs), 4.40 (2H, q), 4.26 (2H, q), 1.34 (3H, t), 1.27 (3H, t)	260.31 (enc), 260.14 (calc)	56
4r	7.51 (2H, d), 7.30 (2H, t), 6.88 (1H, t), 5.84 (1H, s), 5.82 (1H, bs), 4.72 (1H, m), 4.26 (2H, q), 1.34 (6H, d), 1.28 (3H, t)	274.23 (enc), 274.16 (calc)	56
4s	7.79 (d, 2H), 7.26 (t, 2H), 6.80 (t, 2H), 5.73 (bs, 1H), 5.69 (s, 1H), 4.36 (q, 2H), 3.61 (m, 1H), 1.71 (m, 2H), 1.51 (d, 3H), 1.43 (t, 3H), 0.98 (t, 3H)	288.21 (enc.), 288.17 (calc)	66
4t	7.71 (d, 2H), 7.46 (t, 2H), 6.82 (t, 1H), 5.96 (s, 1H), 5.73 (bs, 1H), 3.73 (m, 1H), 3.72 (s, 2H), 1.62 (m, 2H), 1.39 (d, 2H), 0.96 (t, 3H)	283.20 (enc), 283.16 (calc)	64

4-Cloro-6-isopropoxi-2-aminofenilpirimidina 3c. En un matraz de 100 mL provisto con un equipo de reflujo se coloca 3c (140 mg, 0.676 mmol), se adicionó anilina (90 mg, 0.088mL, 0.966 mmol), isopropanol (261.56 mmol) y se deja a reflujo alrededor de 6 horas, monitoreando el progreso de la reacción a través de TLC (hexano-cloroformo 80:20). Una vez consumida toda la materia prima, la reacción se trabajó de la misma manera que el compuesto **2b**, obteniéndose **3c** como un sólido café en 67% de rendimiento (120 mg, 0.445 mmol).

Figura 6. Espectros de RMN de $1H$ de un derivado monosustituido (A), uno disustituido (B) y uno trisustituido (C).

2-isoPropoxy-4-paramethoxyphenylamino-6-nitrilometilpirimidina 4b. En un matraz de 50 mL se pesó NaH (suspensión en parafina 60%, 20 mg, 0.833 mmol) en atmósfera anhidra con nitrógeno y se llevó a $0^{\circ}C$ empleando un baño de hielo. Posteriormente se adicionó anisidina (308 mg, 0.250 mmol), isopropanol (261.56 mmol) y se continuó la agitación a temperatura ambiente por 30 min más. La mezcla de reacción se llevó nuevamente a $0^{\circ}C$ y se agregó el compuesto **3a** (1.65 mmol) dejando agitar a la misma temperatura durante 1 hora y continuando la agitación a temperatura ambiente. El desarrollo de la reacción se monitoreó por TLC hasta la desaparición total de la materia prima (fase móvil hexano-cloroformo 90:10). Una vez completada, la reacción se detuvo agregando 10 mL de cloroformo y 10 de salmuera. La capa orgánica se lavó con salmuera (3×5 mL), se secó con Na_2SO_4 anh y se evaporó el disolvente a vacío para obtener el producto crudo el cual fue purificado por cromatografía flash (gradiente DCM-MeOH) produciendo **4c** como semilíquido color rojo con un rendimiento del 53% (1.17 mmol)

Trabajo a futuro

La siguiente etapa de este proyecto es transformar los derivados con función nitrilo en derivados con función amida, ácido carboxílico o amina primaria. Esta modificación permitirá incorporar a la molécula una función hidrofílica capaz de formar puentes de hidrógeno (aceptor y/o donador). La función incorporada también permitirá extender la molécula hacia otros grupos funcionales más voluminosos con diferentes características a través de diversos acoplamientos de grupos funcionales.

Conclusiones

Se sintetizaron y caracterizaron 12 intermediarios derivados de la tricloropirimidina y 20 compuestos finales con diferentes sustituyentes en la posición 2,4 y 6 de la tricloropirimidina. Los sustituyentes

poseen diferentes características electrónicas y estéricas tales como fragmentos aromáticos, alifáticos lineales y ramificados y sustituyentes ricos en electrones π . Estos sustituyentes pueden interactuar con el sitio activo de la Spleen tyrosine kinase (Syk) y actuar como inhibidores de la misma.

Agradecimientos

A.M. Bello-Ramírez agradece al Tecnológico Nacional de México el financiamiento de este proyecto (6782.18-P).

Referencias

- [1] E. Mazuc, B. O. Villoutreix, O. Malbec, T. Roumier, S. Fleury, J-P. Leonetti, D. Dombrowicz, M. Daéron, P. Martineu and P. Dariavach, "A novel druglike spleen tyrosine kinase binder prevents anaphylactic shock when administered orally," *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, vol. 122, no. 1, pp.188-194, 2008.
- [2] S. Dauvillier, P- Mérida, M. Visintin, A. Cattaneo, C. Bonnerot and P Dariavach, "Intracellular single-chain variable fragments directed to the Src homology 2 domains of Syk partially inhibit Fc epsilon RI signaling in the RBL-2H3 cell line," *The Journal of Immunology*, vol. 169, no. 5, pp. 2274-2283, 2002.
- [3] A. Mócsai, M. Zhou, F. Meng, V.L. Tybulewicz and C. A. Lowell, "Syk is required for integrin signaling in neutrophils," *Immunity*, vol. 16, no. 4, pp 547-558, 2002.
- [4] L. Xue, W-H. Wang, A. Iliuk, L. Hu, J. A. Galan, S. Yu, M. Hans, R.L. Geahlen and W. A. Tao, "Sensitive kinase assay linked with phosphoproteomics for identifying direct kinase substrates," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 109, no. 15, pp. 5615-5620, 2012.
- [5] M.S. Noel, J. W. Friedberg and P.M. Barr, "Novel agents in mantle cell lymphoma," *Best Practice and Research Clinical Haematology* vol. 25, no. 2, pp 191–200, 2012.
- [6] J. Hong, K. Hu, Y. Yuang, Y. Sang, Q. Bu, G. Chen, L. Yang, B. Li, P. Huang, D. Chen, Y. Liang, R. Zhang, J. Pan, Y-X. Zeng and T. Kang, "CHK1 targets spleen tyrosine kinase (L) for proteolysis in hepatocellular carcinoma," *The Journal of Clinical Investigation*, vol. 122, no. 6, pp. 2165–2175, 2012.
- [7] A.G. Villaseñor, R. Kondru, H. Ho, S. Wang, E. Papp, D. Shaw, J. W. Barnett, M. F. Browner and A. Kuglstatter, "Structural insights for design of potent Spleen Tyrosine Kinase inhibitors from crystallographic analysis of three inhibitor complexes," *Chemical Biology and Drug Design*, vol. 73, no. 4, pp. 466-470, 2009.
- [8] S. Atwell, J. M. Adams, J. Badger, M.D. Buchanan, I.K. Feil, K.J. Froning, X. Gao, J. Hendle, K. Keegan, B.C. Leon, H. J. Müller-Dieckmann, V. L. Nienaber, B. W. Noland, K. Post, K. R. Rajashankar, A. Ramos, M. Russell, S. K. Burley and S. G. Buchanan, "A novel mode of Gleevec binding is revealed by the structure of spleen tyrosine kinase," *The Journal of Biological Chemistry*, vol 279, pp. 55827-55832, 2004.
- [9] A.M. Bello, T. Bende, L. Wei, X. Wang, B. Majchrzak-Kita, E. N. Fish and L. P. Kotra, "De novo design of nonpeptidic compounds targeting the interactions between interferon- α and its cognate cell surface receptor," *Journal of Medicinal Chemistry*, vol. 51, no. 9, pp. 2734–2743, 2008.